

УДК 339.5.012.23

**ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РАЗВИТЫХ СТРАН****EXTERNAL DEBT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF DEVELOPED COUNTRIES**

©Кремповая Н. Л.

канд. экон. наук

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru*

©Kremповaya N.

*PhD, Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru*

©Гаврилюк В. В.

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, valeriagavrilyuk@yandex.ru*

©Gavrilyuk V.

*Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, valeriagavrilyuk@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и роль внешней задолженности в финансовой системе развитых стран, выявлены основные тенденции динамики внешней задолженности среди рассматриваемых стран и составлен рейтинг стран по объему внешней задолженности по отношению к их ВВП. В системе мировых экономических отношений в 2014–2015 г. г. наблюдается стойкая тенденция к росту долговых обязательств развитых стран. Авторами было выявлено, что на современном этапе развития экономики заемные ресурсы играют существенную роль в финансовой системе развитых стран, а также в заключении дан вывод, что рациональности использования заемных средств зависит ее влияние на экономическую систему и развитие национальной экономики страны.

Abstract. The article describes the role of external debt in the financial system of developed countries; there are the main trends of the external debt dynamics noticed among the analyzed countries and it is performed the rate of countries according to the value of external debt in a relation to their GDP. In system of the world economic relations in 2014–2015 the resistant tendency to growth of debt obligations of developed countries is observed. By authors it was revealed that at the present stage of development of economy loan resources play an essential role in a financial system of developed countries, and also in the conclusion a conclusion is given that rationality of use of borrowed funds its influence on economic system and development of national economy of the country depends.

Ключевые слова: мировая экономика, внешняя задолженность, развитые страны, валовой внутренний продукт.

Keywords: world economics, external debt, developed countries, gross domestic product.

На современном этапе развития международных экономических отношений наблюдается тенденция к повышению значимости внешних заимствований в финансовой системе развитых стран. Это связано с тем, что большинство стран мира не в состоянии полностью обеспечить потребности национальной экономики силами собственных ресурсов,

что ведет к поиску новых источников финансирования их деятельности. Одним из инструментов мобилизации средств является их заимствование у иностранных резидентов. Привлеченные таким способом финансовые ресурсы формируют внешнюю задолженность страны.

Международный валютный фонд дает следующее определение внешнего долга: «Валовой внешний долг на отчетную дату представляет собой непогашенную сумму текущих безусловных обязательств резидентов перед нерезидентами, которая требует выплаты (выплат) процентов и/или основного долга в будущем» [2, с. 7].

В качестве кредитора могут выступать различные субъекты, не являющиеся резидентами страны–заемщика. Это иностранные правительства, банки, физические и юридические лица, а также международные организации.

Для внешней задолженности, как и для кредита, характерны принципы срочности возвратности и платности.

Существуют различные мнения касательно влияния внешней задолженности на национальную экономику страны.

С одной стороны, внешняя задолженность является своеобразным бременем для экономики страны, т. к. ее обслуживание включает себя выплаты не только заимствованной суммы финансовых ресурсов, но и проценты по ней. Это вызывает отток средств от реального сектора экономики и, следовательно, отрицательно сказывается на национальном производстве [1].

С другой стороны, получение внешних займов является одним из инструментов мобилизации финансовых ресурсов для экономики страны. Это позволяет стране–заемщику использовать больший объем средств, чем, тот которым она располагает [1].

Влияние внешней задолженности на финансовую систему национальной экономики напрямую зависит от соизмеримости ее объемов с платежеспособностью страны–заемщика. Поэтому при разработке программы внешних заимствований каждая страна определяет пороговые значения объемов внешней задолженности таким образом, чтобы отрицательное влияние внешних долговых обязательств на экономику страны было минимальным.

Базой для вычисления критических объемов внешней задолженности, как правило, выступает ВВП. Поэтому данные о состоянии внешних долговых обязательств страны предоставляют не только в абсолютных, но и в относительных показателях.

В процессе исследования было рассмотрено отношение объема внешней задолженности к ВВП 37 стран, которые Международный валютный фонд классифицирует как развитые. Это Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, Андорра, Бермудские острова, Фарерские острова, Ватикан, Гонконг, Тайвань, Лихтенштейн, Монако и Сан–Марино.

Следует отметить, что в системе мировых экономических отношений в 2014–2015 г. г. наблюдается стойкая тенденция к росту долговых обязательств развитых стран. В 2015 году среди анализируемых стран средний объем внешней задолженности составил 71,96% от ВВП. Это свидетельствует о том, что на современном этапе развития экономики заемные ресурсы играют существенную роль в финансовой системе развитых стран.

Наибольшими объемами внешней задолженности по отношению к ВВП среди анализируемых стран в 2015 году обладают Япония (245,9% ВВП), Греция (196,95%) и Италия (133,11%). Из анализируемых развитых стран было отмечено семь стран, объем внешней задолженности которых превышает собственный ВВП (Таблица).

Таблица

РЕЙТИНГ РАЗВИТЫХ СТРАН ПО ОБЪЕМУ ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В 2015 г., % ОТ ВВП

<i>Место в рейтинге</i>	<i>Страна</i>	<i>Объем внешней задолженности, % ВВП</i>
1	Япония	245,90
2	Греция	196,95
3	Италия	133,11
4	Бельгия	107,64
5	Кипр	106,37
6	США	104,85
7	Ирландия	100,63
...
31	Австралия	36,90
32	Болгария	30,34
33	Новая Зеландия	29,32
34	Норвегия	27,57
35	Сан-Марино	27,47
36	Люксембург	22,78
37	Гонконг	0,06
Среднее значение		71,96

Источник: составлено рассчитано автором на основе [3–6].

Такие данные свидетельствуют о значимой роли внешней задолженности в финансовой системе развитых стран. Поэтому странам–заемщикам необходимо систематически прослеживать и держать под контролем состояние внешней задолженности. От рациональности использования заемных средств зависит ее влияние на экономическую систему и развитие национальной экономики страны.

Список литературы:

1. Гриценко А. Н. Государственный внешний долг и макроэкономическая динамика // Проблемы современной экономики. 2012. №1 С. 78–80.
2. Washington D. C. The external debt statistics. Guide for developers and users. International Monetary Fund, 2008. 332 p.
3. Мировой экономический обзор (Международный валютный фонд). Апрель 2016 (англ.) [Washington, D. C.]: Международный Валютный Фонд, 2016. 185 с.
4. Официальный сайт Всемирного банка. Режим доступа: <http://www.worldbank.org>.
5. Официальный сайт Международного валютного фонда. Режим доступа: <http://www.imf.org>.
6. Официальный сайт Центрального разведывательного управления. Режим доступа: <https://www.cia.gov/>.

References:

1. Gritsenko A.N. Governmental external debt and macro economical dynamics. Problems of modern economics, 2012, no. 1, pp. 78–80.

2. Washington D. C. The external debt statistics. Guide for developers and users. International Monetary Fund, 2008. 332 p.
3. Washington D. C. World Economic Review. April 2016. International Monetary Fund, 2016, 185 p.
4. The official website of World Bank. Available at: <http://www.worldbank.org>.
5. The official website of International monetary fund. Available at: <http://www.imf.org>.
6. The official website of Central Intelligence Agency. Available at: <https://www.cia.gov/>.

*Работа поступила
в редакцию 13.06.2016 г.*

*Принята к публикации
16.06.2016 г.*